

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PRÁCTICAS EXTERNAS

Tipología: OPTATIVA

Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO

Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Curso: 4

Lengua principal de impartición: Español

Uso docente de otras lenguas:

Página web:

Código: 16345

Créditos ECTS: 6

Curso académico: 2019-20

Grupo(s): 30

Duración: C2

Segunda lengua:

English Friendly: N

Bilingüe: N

Profesor: ANA MARIA LOPEZ CEPEDA - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.09	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4777	ana.lopezcepeda@uclm.es	
Profesor: ANA SERRANO TELLERIA - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
2.12	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4795	Ana.Serrano@uclm.es	* 1º Semester: -Wednesdays: 18h. - 21h - Thursdays: 8h. - 11h. * 2º Semester: - Tuesdays: 8h. - 10h. / 14h. - 15h. - Thursdays: 8h. - 9h. / 11h. - 13h.
Profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		MariaJose.Ufarte@uclm.es	Lunes: 10:00 a 14:00. Martes: 10:00 a 14:00.

2. REQUISITOS PREVIOS

Para las prácticas curriculares se deberá haber superado al menos el 70% de los créditos.

Las prácticas extracurriculares no constan como asignatura optativa. Para optar a las prácticas extracurriculares será necesario tener superados al menos el 50% de los créditos de la titulación de grado y no haber cerrado el expediente académico. La duración máxima de las mismas será de 900 horas por curso académico.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Prácticas Externas es una asignatura que permite al alumnado obtener y completar las capacidades y habilidades que son necesarias para el desempeño de la profesión periodística en diferentes soportes y medios de comunicación.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.
E11	Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
E18	Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional

G06 G08	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía. Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

Descripción

NO DETALLADO EN PLAN DE ESTUDIOS

Resultados adicionales

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

Expresarse con fluidez en el lenguaje periodístico.

Desarrollar competencias y habilidades periodísticas en un entorno profesional.

Jerarquizar y seleccionar fuentes informativas.

Ejecutar tareas periodísticas en diferentes soportes, lenguajes y ámbitos periodísticos.

Trabajar en equipo en el entorno profesional periodístico.

Desarrollar su creatividad para desempeñar funciones periodísticas.

Conocer y administrar las competencias que se esperan de su titulación.

Comprender de forma práctica las características de la producción de servicios y productos periodísticos.

6. TEMARIO

Tema 1: TEMA ÚNICO. Prácticas externas. Desarrollo, requisitos y condiciones

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

Existen, por norma general, tres convocatorias oficiales de prácticas externas:

- Primer Semestre. Convocatoria: Fechas aproximadas de realización: de octubre a diciembre.
- Segundo Semestre. Fechas aproximadas de realización: de febrero a abril o de abril a junio.
- Verano: Fechas aproximadas de realización: de julio a agosto.

El alumno que desee realizar prácticas en organizaciones dentro de los convenios de cooperación educativa debe completar la aplicación telemática de CIPE (<https://practicasesempresas.uclm.es/estudiantes.aspx>) para rellenar el currículo completo.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Rec	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E18 G04	0.2	5	S	N	N	Introducción a la asignatura.
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Autoaprendizaje	G08 G09	0.8	20	S	S	S	
Prácticas externas [PRESENCIAL]	Prácticas	E02 E03 E05 E06 E07 E10 E11 E12 E14 E18 G01 G03 G04 G06 G08 G09 G10	2.2	55	S	S	S	Realización de prácticas externas en medios de comunicación
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Prácticas		2.8	70	S	S	S	Realización de prácticas externas en medios de comunicación
Total:			6	150				
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60					
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90					

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria

Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Realización de prácticas externas	70.00%	0.00%	Al finalizar las prácticas, los alumnos deberán entregar dos informes (del tutor de la empresa y del gerente) en donde se indicará la nota por la realización de las prácticas en la correspondiente empresa (70%)
Elaboración de memorias de prácticas	30.00%	0.00%	Los alumnos deberán entregar al finalizar las prácticas una memoria siguiendo los requisitos marcados en la normativa de prácticas de la Facultad de Periodismo (30%)
Total:	100.00%	0.00%	

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Véase el reglamento de la Facultad y de prácticas de la Facultad.

Para superar la materia, es obligatorio superar las prácticas externas.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Véase el reglamento de la Facultad y de prácticas de la Facultad.

Para superar la materia, es obligatorio superar las prácticas

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Véase el reglamento de la Facultad y de prácticas de la Facultad.

Para superar la materia, es obligatorio superar las prácticas.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL**No asignables a temas**

Horas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	5
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	20
Prácticas externas [PRESENCIAL][Prácticas]	55
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	70

Actividad global

Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	5
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	20
Prácticas externas [PRESENCIAL][Prácticas]	55
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	70
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Caldas, E.; Castellanos, A. e Hidalgo, ML	El proceso de búsqueda de empleo	Editex	Madrid	9788490789124		
Caldas, E.; Castellanos, A. e Hidalgo, ML	Formación y orientación laboral	Editex	Madrid	9788490032794	2016	